

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН СӘНДІК - ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР АРҚЫЛЫ ДАМУЫ

КҮНПЕИС ЖҰМАХАН КАЛПЕИСҰЛЫ

педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

ДАРИБАЕВА МАДИНА ДОСКУЛКЫЗЫ

магистр, аға оқытушы

НУРМАХАМБЕТОВА АСЕЛЬ АЛИШЕРОВНА

магистр, аға оқытушы

Орталық Азия Инновациялық Университеті, Шымкент қ., Қазақстан

ЕШЕНТАЕВ АГАБЕК ОНАЛБЕКОВИЧ

Кенесары Қасымұлы атындағы №82 жалпы орта білім беретін мектеп директоры
Шымкент қ., Қазақстан

Аннотация: мақаланың негізінде жоғары оқу орындарында дайындалатын мамандық бойынша бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілігін екі рет оқыту пәнінің оқу материалының мазмұндық сипаттамаларын талдау арқылы сәндік-қолданбалы өнер түрлері арқылы болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін дамыту мәселелері қарастырылған.

Түйінді сөздер: құзыреттілік, ғылыми білім, тұлғаның дамуы, сәндік-қолданбалы өнер, сәндік-қолданбалы өнер, ұлттық мотивтер, ою-өрнек, ұлттық қолөнер.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру мазмұны – тұлғаның жан-жақты дамуы мен құзыреттерінің қалыптасуына негіз болатын әр бір білім беру деңгейлері бойынша білім жүйесі болып анықталған. Дегенмен, тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту Кеңестік білім берудің басты мақсаты болып анықталып келген. Құзырет дегеніміздің өзі білім және білік негізінде әрекеттерде орын алады [1]. Ғылыми білім мен білік аясында ғана құзырет өміршеңдігінің үстемдігі жүреді. Білім беру мазмұнының өзегі ғылыми білімдер жүйесі. Ал ғылыми білім баспалдағы мектептерде оқытылатын пәндер арқылы беріледі.

Жалпы орта білім берудің мақсаты - кең ауқымды дағдыларды дамыту негізінде білім алушының жоғары оқу орындарында білімін жалғастыруы және кәсіби өзін-өзі анықтауы үшін қамтамасыз етуге қолайлы білім беру кеңістігін жасау болып табылады.

Кешегі күндерге дейін педагогикалық мамандық бағытындағы бастауыш сынып мұғалімдерін даярлайтын мамандық пәндерінде оқытылып келген «Көркем еңбекке оқыту» оқу пәнінің жалпы орта білім беретін білім беру стандартында білім беру мазмұнының базалық сипаты белгіленген. Мектептердегі «Көркем еңбек» оқу пәнінің білім беру мазмұны қоршаған әлемнің бейнесін, өскелең ұрпақтың ортақ мәдениетін тұтастай қабылдауды, білім алушының эстетикалық, рухани-адамгершілік және адам өміріндегі өнер мен технологиялардың рөлі туралы негізгі түсініктерді бойына дамытуға бағытталған.

Сонымен бірге қазақ халқының және әлемнің басқа да халықтарының салт-дәстүрлеріне, мәдениетіне және әртүрлі өнер түрлерін түсінуге және құрметтеуге, заманауи технологиялар арқылы әлемді танудың әртүрлі әдістерін өз бетінше меңгеруге де бағытталады. Сондықтан осы мақсаттарды орындауда қазақтың қазақ болуы өз елінің, өз жұртының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын жетік білуінен басталады [2]. Қазақ елінің тыныс-тіршілігінде, тұрмысында кеңінен пайдаланып келе жатқан ата кәсібінің тереңдігін, мол мәдениетін танытатын өнер саласы болып келеді.

Ұлтымыздың сәндік қолданбалы өнер элементтері туралы айтар болсақ, оқу процесінде оқушылардың белсенділік рөлін арттырып, бірлесе шешуге, ұйымшылдыққа, іскерлік,

шеберлікке үйрету. Әрбір қолөнердің өзіндік ерекшеліктерін, жасау техникасының сырын түсіне отырып, ізденуге, танымдылық қабілеттерінің артуына ықпал ету арқылы оларға эстетикалық тәрбие беру, өнерге деген ынта ықыластарын, қабілеттерін дамытуды қажеттейді. Ең маңыздысы халқымыздың асыл мұраларын, салт - дәстүрлерін құрметтей білуге, өнерді түсінуге, сүйеге тәрбиелеу болып табылады.

Халқымыздың қолөнерінің сыры мол, өрнегі ғажап, әрбір оюдың ізінде, әрбір оюдың өрнегінде ұлағат сыр, тарихы мол шежіре бар. Сондықтанда шынайы өнердің адамға әсері мол. Ою - өрнектер, сырлы суреттер, қолөнері ұлттың нағыз шынайы, пәк өнері. Әр халықтың өзіне тән қолөнері болады. Қазақ халқы өзге ұлттан асыл мұрасы, ою - өрнегі арқылы ерекшеленеді. Әрбір текемет, сырмақ түрлерінен, алқа, сырға бұйымдарынан ойы ұшқыр, сезімі жоғары, қиялы терең, талғампаздықты көреміз. Талай ғасырдан сүрінбей бізге жеткен асыл мұраларды алтын сандық ойымызда сақтауға тырыса білу әрбір азаматтың борышы [3].

Қазақ ою - өрнектерінің түрлері де, атаулары да көп. Ою - өрнек қазақ халқы қолөнерінің кең тараған түрі болып табылады және тұрмыс тіршілігінде кеңінен қолданылып, ерте заманнан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан көне өнер түрінің бірі. Бүгінгі күні еліміздің әрбір өңірлерінде кәсіби қолөнер шеберлері де жеткілікті. Жыл сайын өткізіліп отырылатын мектепшілік, аудандық, қалалық, облыстық және Республикалық деңгейде ұйымдастырылып жататын қолөнер шеберлерінің туындыларымен таныстырылып та жатады.

Тақырып мазмұнына келер болсақ, *сәндік-қолданбалы өнер* деп - тек қана тәжірибелік жағынан емес, эстетикалық мәні жағынан да маңызы көркем жасалған өндірістік немесе қолөнер арқылы өмірге келген көркем туындыны айтады. Адам өмірінде сәндік - қолданбалы өнер шығармалары үлкен орын алады. Қазақ жерінде XV ғасырда қолөнер ұлттық дәстүр тұрғысынан қуатты дамыған.

Сәндік – қолданбалы өнерге: зергерлік өнер,кілем тоқу өнері, алаша тоқу өнері,тоқыма бұйымдары, ағаштан жасалған бұйымдар, темірден түйілген бұйымдар, барлық адам қолынан шыққан қолөнер бұйымдарын жатқызамыз. Әр істің өз шебері болады: кестеші тігінші, тері илеуші, бояушы, музыка аспаптарын жасаушы [4].

Кешегі «Көркем еңбек» оқу пәні, бүгінгі “Еңбекке баулу” пәні бойынша білім беру стандартының базалық білім беру мазмұнына қойылатын талаптарға ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды мектеп оқушыларының бойына дарытуды талаптап отырғанын жақсы түсінеміз. Демек, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында барлық оқу пәндеріне ортақ мақсаты - тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыру, тұлғаны қоғам өміріне бейімдеу, кәсіпті, мамандықты саналы түрде таңдауға және меңгеруге негіз жасау. Ал міндеттеріне келер болсақ: рухани- адамгершілік қасиеттерін, өздігінен білім алу және тұлғалық өзін-өзі дамыту, сын тұрғысынан және шығармашылық ойлау дағдыларын және өзара әрекет жасау дағдыларын қалыптастыру мен дамыту болып табылады.

Бұл талаптар әріе біріншіден мектептің пән мұғалімдеріне жүктелері анық. Осы орайда мектепте өтілетін негізгі өндірістік білімдер мен қамтамасыз етілетін пәннің бірі ол “еңбекке баулу” пәні кешегі күндерге дейін бастауыш мектептерде еңбек сабағында қолданылып келе жатқан еңбекке баулудың (көркем еңбек) бір бөлігі ретінде саналатын техникалық еңбек түрі өте маңызды болып келетін. Қағаздан түрлі бұйымдар жасау және жапсырмалау жұмысын атқаруда қағаз бен қатырма қағаздың (картонның) рөлі өте зор.

Пән мұғалімдері бүгінгі күнге дейін балалардың қол икемдері мен күнделікті тұрмыста қолданылатын бұйымдарды істей білу қабілеттерін дамытуда осы еңбек материалдарын кеңінен қолданылып келді. Бастауыш сынып оқушылары еңбекке баулу сабағында оқушыларды болашақта тұрмыстық құралдарын (қайшыны ұстауды, инемен жұмыс істеуді, және т.б.) пайдалануға дағдылануды жүзеге асыруға мүмкіндіктер көп болатын. Пән мұғалімі балаларды кішкентайынан түйме қадаудан, инеге жіпті сабақтаудан бастап үйретуге оқулық мазмұнында материалдар қарастырылған еді. Бүгінгі күні оқулық мазмұны толықтай өзгертіліп, біз атап отырған тапсырмалар алынып тасталғаны өкінішті-ақ.

Қазақстан Республикасының Оқу ағарту министрлігі бекіткен “Еңбекке баулу” (Астана 3-сынып 2024) оқулығында “Менің Отаным- Қазақстан” бөлімінде қазақ халқының негізгі баспанасы киіз үйдің негізгі бөліктері, олардың атқаратын қызметтері туралы түсініктер енгізілген. Қағаздан ою үлгілерін, ою - өрнектерді қию тәсілдері де сызбасымен талдап үйретуге бағытталған. Сонымен бірге киіз үйдің қағаздан макетін дайындап, киіз үй бөліктеріндегі басқұр ою үлгілерін қиып үйрену жолдары да берілген. Оқулықтың 53 – бетінде “Жіппен бейнелеу техникасы, жіп өрнектері” тақырыбында қажетті материалдар берілсе, 68-бетінде “Ұлттық ыдыс аяқ” тақырыбында қазақ халқының ұлттық ыдыс аяқ түрлері, олардың атаулары, қолдану мақсаттары туралы түсініктер берілген. 74-76 беттерінде қазақ халқының құрақ көрпешелері, олардың оюлы көркемдік стилдері, оюлы көрпе жасау үшін ою- өрнектерді қағаздан қиып дайындау жолдары берілген.

Қазақстан Республикасының Оқу ағарту министрлігі бекіткен “Еңбекке баулу” (3-сынып 2024 Алматы кітап баспасынан) басылып шыққан оқулық беттерінде де сәндік-қолданбалы өнер түрлері туралы мына төмендегідей тақырыптар енгізілген:

Оқулықтың 18 – бетінде “Матадан панно жасау” техникасы,” 28-бетінде “Атамның ақылы, Жүннен баскиім жасау” тақырыбында “Жүннен жасалынатын ұлттық киім үлгілері” және олардың ою- өрнектері, дайындау техникасы туралы берілсе, оқулықтың 30 - бетінде “Әжемнің оюы”, “Текемет басу” және 32-бетінде “Әкемнің өнегесі”, “Былғарыдан қамшы өру” жайлы материалдар берілген. 34-35- беттерінде “Анамның алашасы”, “Жіптен алаша тоқу” берілсе 44-45-беттерінде “Ою - өрнек сыры”, “Құрақ үлгісі” тақырыбында құрақ құрау тәсілдерін қағаздан қиып, матаға үлгі көшіру тәсілдері берілген. 46-49 -беттерінде “Атадан қалған асыл мұра”, “Қазақ халқының тұрмыс тіршілігі”, “Ши тоқу өнері” жайлы мәліметтер мен бірге “Ұлттық қолөнер түрлері”, “Кебеже жасау өнері”, “Көне ыдыс түрлері”, “Күбі жасау” өнерлерінің қыр сырыннан да көптеген мәліметтер беру арқылы қазақ халқының ұлттық өнер түрлерімен танысуда мүмкіндіктер берілгендігі біздерді қуантады [5].

Міне осындай халқымыздың асыл мұраларын тек қана оқып үйрену ғана емес, болашақ ұрпақтар санасына насихаттау арқылыда қоғамдық ролін арттыра түсуімізді бүгінгі ұрпақ қажеттейді. Сондықтан, адамзат қоғамының рухани және мәдени қорының қымбат қазыналарының бірі - халықтық қолөнері мен әдет ғұрып, ұлтымыздық ұлттық болмысын психологиялық, этникалық және сезім белгілері оның қолөнері мен әдет ғұрптарын, салт санасынан көріністер береді. Демек, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ата дәстүрі халықтың қолөнері желісін үзбей, халқымыздың асыл мұралары ретінде бағалап, оларды көзіміздің қарашығындай сақтап, ілгері дамытып өркендету өнегелі іс.

Ал жоғары оқу орындарын бітіруші болашақ жастардың кәсіби құзыреттілігін қалыптаструдағы қоғамдық, психологиялық, педагогикалық және кәсіби мамандықтары бойынша білім мен қатар болашақ мұғалімдердің жұмысында педагогикалық тәжірибелердің жоғары деңгейде сапалы өткізуі аса маңызды қажеттілік.

Негізінен кәсіби шеберлік адамның туа біткен қабілеті болып табылмайды. Ол эстетикалық көркемдік білімдікті талап етеді. Өнерде талғам, ізденіп ойын дамытуда қиял, елес және көркемдік ой үлкен мәнге ие болады. Сондықтан, мектеп жасындағы жас өспірімдердің ой қиялдарының дамып отыра түсулеріне шығармашылық тапсырмаларды орындай білуге ықпалын тигізеді. Ал болашақ мамандар біз сөз етіп отырған тақырыптар аумағында мектеп оқушыларына сапалы білім беру үшін шығармашылықпен жұмыс жасай білуге үлкен талап, ұмтылысты қажет етеді.

Қорыта айтқанда, болашақ мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін дамытуда әсіресе мектеп оқушыларының ұлттық қолөнер түрлерінің ерекшеліктерін, қолдану мақсаттарын және олардың тарихи даму тархында жетік ажырата білуді қажеттейді. Осы талаптарды болашақ кәсіби маман иелері міндетті түрде өздерінің ұлттық қолөнерге деген сүйіспеншілігі арта түскенде ған біз айтып өткен өзекті мәселерге қол жеткізері анық деп тұжырымдаймыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Құзыреттілік-кәсіби маман дайындығының басты сапасы // Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Компетентностная ориентация в развитии высшего профессионального образования в Республике Казахстан: состояние, проблемы и перспективы». - Алматы, 2009.
2. "Қазақстан" Ұлттық энциклопедия. Бас редактор Ә.Нысанбаев. Алматы. 1998
3. Арғынбаев Х. Қазақ халқының қолөнері. Алматы.-"Өнер" 1997
4. Бақытбекқызы Г. Қазақтың ою өрнектерінің тарихы және дамуы. ШҰАР жас-өрендер баспасы. 2006
5. Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: "Аруна Ltd." ЖШС, 2005